

Peter Bevers winnaar studentenaward

In 2009 startte de redactie met het initiatief om een studentenaward uit te loven. Masterstudenten werden uitgedaagd om op basis van hun afstudeerscriptie een voor het MAB geschikt artikel te schrijven. Hieraan was een geldprijs verbonden van € 2000 voor de winnaar en € 500 voor elk gepubliceerd artikel. Ten minste vijf bijdragen dienden te worden geplaatst alvorens de award zou worden toegekend.

De redactie ontving in 2009 slechts drie artikelen, waarvan er twee zijn geplaatst. In 2010 ontving de redactie opnieuw drie bijdragen, die alle zijn geplaatst.

Na rijp beraad heeft de redactie besloten om de prijs toe te kennen aan Peter Bevers (cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg). De titel van zijn bijdrage is 'De gevolgen van IFRS voor de cost of equity capital: Een studie voor Nederland'. De redactie is van mening dat het een goed geschreven artikel is over een actueel onderwerp, dat relevant is voor de doelgroep van het MAB. Ook is van belang dat het artikel reeds bij het indienen van een zodanige kwaliteit was dat er weinig aanpassingen noodzakelijk waren om tot plaatsing te kunnen overgaan. Het artikel is gepubliceerd in MAB 3/2009 (zie www.mab-online.nl).

Peter reageerde als volgt:

'Inmiddels ben ik gestart in de accountancy bij Witlox Van den Boomen Accountants. De publicatie van mijn artikel is nog van vóór die tijd. Mede daardoor was de verrassing groot toen ik door het MAB werd gebeld met de mededeling dat ik de studentenaward heb gewonnen. Ik vind het een goed initiatief van het MAB om op deze manier de betrokkenheid van studenten te vergroten. Studenten wil ik daarom adviseren ook een artikel op basis van hun afstudeerscriptie te schrijven. Publicatie ervan is een blijk van waardering, mede door de vele leuke reacties die je krijgt. Daar wil ik iedereen van harte voor bedanken. Ik ben graag bereid studenten die overwegen een bijdrage in te dienen te adviseren over de te volgen aanpak e.d. Mijn e-mailadres is PeterBevers@wvdb.nl.

De overige vier deelnemers waren:

Anouk de Bont (RUG), MAB 12/2009: De ontwikkeling van de rol van de controller

Jasper Seger (EUR), MAB 4/2010: Resultaatsturing bij eerste beursnotering

Irina Zagers-Mamedova (EUR), MAB 7-8/2010: Het effect van de vermogensstructuur op resultaatsturing door middel van reële activiteiten

Maxime Pattenier (RC Nivra-Nyenrode), MAB 7-8/2010: Rendementen en onderliggende motieven van overnames.

Wij feliciteren alle vijf deelnemers met het behaalde resultaat!

De redactie hoopt in 2011 de award wederom te kunnen uitreiken. Graag stimuleren wij studenten om hun master-scriptie om te werken tot een artikel dat geschikt is voor het MAB. Het reglement zal iets worden aangepast (de eisen voor deelname worden verruimd) en is eind december te vinden op www.mab-online.nl. ■